

Abordagens biográficas e seus usos na investigação em música: a pesquisa-formação para transformação de si e da estrutura profissional docente

Patricia Lílian de Sales Rocha¹

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.10260193*

*Recebido em 22/10/2023
Aprovado em 01/12/2023*

Resumo: O artigo é um relato de experiência resultante das reflexões realizadas durante a disciplina Seminário Multidisciplinar, ofertada pelo Programa de Pós Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de 11 a 15 de setembro de 2023. Consideradas de importância basilar para o desenvolvimento de uma pesquisa-formação, as discussões sobre abordagens biográficas proporcionaram-me, enquanto professora e pesquisadora atuante no campo da educação musical escolar, visão mais ampla sobre as possibilidades metodológicas para minha pesquisa em docência na educação básica, com vistas ao desenvolvimento de uma metodologia para o ensino de música, a partir dos saberes da cultura popular. Tendo sido já iniciada no universo autobiográfico durante a dissertação de mestrado, apresento os diálogos teóricos tecidos entre essa trajetória passada e as novas perspectivas apontadas pelos conferencistas, quando das explanações sobre o tema e da partilha de suas próprias experiências.

Palavras-chave: Educação musical. Pesquisa-formação. Cultura popular

Biographical approaches and their uses in music research: research-training to transform oneself and the teaching professional structure

Abstract: The article is an experience report resulting from reflections carried out during the Multidisciplinary Seminar discipline, offered by the Postgraduate Program in Music at the Federal University of Minas Gerais, from September 11th to 15th of the current year. Considered to be of fundamental importance for the development of research-education, discussions regarding biographical approaches provided me, as a teacher and researcher working in the field of school music education, with a broader view of the multiple methodological possibilities for my research in teaching in basic education, with a view to developing a methodology for teaching music, based on knowledge from popular culture. Having already been introduced to the autobiographical universe during my master's thesis, I present the theoretical dialogues woven between this past trajectory and the new perspectives highlighted by the lecturers, when explaining the topic and sharing their own academic experiences.

Keywords: Musical education. Research-training. Popular culture.

¹ Doutoranda em Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, patricialilian_3@yahoo.com.br.

Introdução

A criação da Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM, no início dos anos 90, pode ser considerada como o marco inicial do processo de constituição da Educação Musical, enquanto área de conhecimento acadêmico e científico, no Brasil. Desde então, os saberes produzidos pelos agentes das experiências musicais e/ou por seus observadores, em diversos campos de atuação, vem sendo sistematicamente integrados a um corpo de discussões teóricas, em busca de delimitação de seu objeto e métodos próprios de investigação.

No contexto da educação musical escolar, realizada pelos professores de arte, por ocasião da inserção dos conteúdos musicais no currículo da educação básica, em 2008, essas questões epistemológicas apresentam-se ainda mais necessárias, uma vez que a sala de aula, enquanto *locus* formal da educação, em seu sentido *strictu*, já apresenta a prática educativa enquanto objeto de estudo da Pedagogia e o processo de ensino e aprendizagem enquanto objeto da Didática-Geral. Ainda a disciplina de Arte comporta suas próprias metodologias e abordagens e nela, as da educação musical.

Por condição do campo profissional, o docente deve ser o investigador primeiro de suas relações entre os estudantes, as músicas e as escolas, ciente de que o objetivo da educação musical escolar não é outro senão a aprendizagem musical, termo que traduz as significações de vivências e experiências, pois, sendo a Pedagogia a ciência da prática educativa, por analogia, a Educação Musical, no contexto formal de educação básica, é a ciência da prática musical, com todas as implicações e paradoxos que a definição, aparentemente simples, possa comportar.

Desenvolver pesquisa musical, em contextos historicamente complexos, como é o caso dos sistemas de ensino, no qual vetores sociais, econômicos e políticos incidem diretamente sobre a ação pedagógica e investigativa, demanda métodos próprios, eficazes para produzir conhecimentos relevantes para a área e eficientes para o processo formativo contínuo de professores-reflexivos em busca da consciência quanto às suas possibilidades tanto de transformação de seu campo profissional, como de si mesmos, tornando-se autores mais contribuintes em sua incursão social.

A disciplina *Seminário Multidisciplinar*, é parte da estrutura curricular do PPGMUS - UFMG², ofertada na modalidade optativa e para interessados externos ao programa, o que a meu ver, democratiza o conhecimento produzido nas instâncias de uma universidade pública. Ademais, o formato remoto da disciplina, possibilitou a participação de professores oriundos de outras universidades brasileiras e internacionais, alargando as fronteiras do diálogo científico através do uso das tecnologias de comunicação e informação. Conforme consta da ementa disciplinar, trata-se de:

Seminários destinados à participação de artistas, pesquisadores e docentes externos ao programa, que apresentarão seus trabalhos e pesquisas e das interseções entre estas e a música, com vistas a ampliar os horizontes constitutivos de uma atividade reflexiva sobre as Artes. (BARBEITAS, 2023, p.11)

O ciclo das cinco conferências, organizadas pelo Prof. Flávio Barbeitas, neste primeiro semestre do curso de doutoramento em música, foram especialmente pertinentes, primeiramente, porque reforçaram legitimação de uma experiência prévia de "narrativa de si mesmo", dissertação de mestrado ancorada na autora Marie-Christine Josso, intitulada *Ensino de Artes na Rede Pública de Fortaleza-CE: Experiência de Vida e Formação de uma Educadora Musical*, escrita no ano de 2015. Em segundo lugar, pelo entendimento de que a transformação de si e do mundo são projetos sempre inconclusos.

Estas discussões foram o ponto de partida para uma revisão metodológica do meu projeto de pesquisa, no qual optou-se, inicialmente, pela pesquisa-ação, objetivando o desenvolvimento de uma metodologia do ensino de música para a escola pública. Mantido o objetivo da investigação, o novo horizonte da Pesquisa-formação, enquanto método autobiográfico, deu-se por suscitar a consciência mais elaborada de todas as subjetividades que permeiam as relações entre as músicas e as pessoas, em nosso ser-estar na Terra:

[...] podemos entrar nas particularidades da Pesquisa-formação na justa medida em que ela oferece uma prática por cuja mediação é possível ser consciente da consciência copresente em todas as nossas atividades. A mudança oferecida no quadro de uma Pesquisa-formação é uma transformação do sujeito aprendente pela tomada de consciência de que ele é e foi sujeito de suas transformações; em outras palavras, a Pesquisa-formação é uma metodologia de abordagem do sujeito consciencial, de

² PPGMUS - UFMG: Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais.

suas dinâmicas de ser no mundo, de suas aprendizagens, das objetivações e valorizações que ele elaborou em diferentes contextos que são/foram os seus. (JOSSO, 2010, p. 125)

Neste trabalho, dentre os temas tratados nos encontros do *Seminário Multidisciplinar*, dar-se-á início pela palestra ministrada pela Prof^a Susana Igayara da Universidade de São Paulo (USP), cujo tema *Atualidades dos estudos (auto) biográficos na pesquisa em música*, encontra fina ressonância com a pesquisa-formação ora em pauta. Ademais, será explanado como a abordagem permite recortes auto-biográficos, considerando outras dimensões do sujeito investigador: músico, professor e compositor, e como elas podem se apresentar no enredo de uma narrativa.

Para isto, serão realizados *links* com conceitos e autores referenciados nas seguintes palestras: *A biografia como escrita de uma vida, no plural*, do Prof. Jonas Lana (Universidade Federal do Rio de Janeiro); *Dimensão auto-biográfica na música de Luiz Gonzaga e Baden Powell* da Prof^a Dominique Dreyfus (Universidade de Paris - Sorbonne); *A biografia como vida das obras: relações complexas entre arte, história e autoria*, do Prof. Sidney Molina (Faculdade Santa Marcelina) e *O eu nublado de Bach a Schubert: implicações na interpretação*, do Prof. Fábio Zanon (Royal Academy of Music).

1 Atualidades dos estudos (auto) biográficos na pesquisa em música

Em minha opinião, ninguém escreve bem. O que há são pessoas que reescrevem bem. (CASTRO, apud IGAYARA, 2023)

A frase que deu início à fala de Igayara representa bem o que se entende pela atividade laboral do escritor. A palavra, somente às vezes, é um fluxo natural que desliza do autor ao papel. Na maioria das vezes, mesmo na escrita poética, depende de certa obstinação revisionista, à procura de um significado que nos diga algo a mais, ou de determinada tonicidade, detentora daquilo que não se entrega na visibilidade da grafia. Assim também é a escrita do professor-reflexivo, pesquisador, durante os registros de suas situações docentes para a análise e contínuo replanejamento das ações.

Além deste objetivo, da escrita enquanto ferramenta de análise e redirecionamento pedagógico, redigir é também um ato transgressor, no sentido em que a dinâmica profissional, sobretudo a do docente em Arte, exige uma entrega quase que irrestrita da pessoa que anseia ser, também, professor. Do ponto de vista da aplicação

produtiva de seu tempo, a autobiografia ou a narrativa de processos de vida, formação e profissional permite a compreensão dos limites dos projetos sociais propostos e por isso tem efeito catártico, renovando sempre o autor para um próximo passo.

A narrativa autobiográfica, portanto, não existe com o intuito de servir como modelo, como mapa a ser seguido em busca dos acertos ou da evitação dos equívocos de uma trajetória, a exemplo do que fora a biografia dos músicos e compositores de grande alcance de reconhecimento para os iniciantes em determinados estudos instrumentais e estilísticos. Este pensamento foi explanado pela conferencista a partir do conceito de *representações* (biografias), no qual sua relação com os *representados* (biografados) ultrapassa as funções de apresentação e de trazer algo que está ausente:

As definições antigas do termo manifestam a tensão entre duas famílias de sentidos: por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado; por outro, a representação como exibição de uma presença, como apresentação pública de algo ou de alguém[...] Por outro lado, ao identificar as duas condições necessárias para que uma relação desse tipo seja inteligível - a saber, o conhecimento do signo enquanto signo, no seu distanciamento da coisa significada, e a existência de convenções partilhadas que regulam a relação do signo com a coisa - a Logique de Port Royal 3 coloca os termos de uma questão histórica fundamental: a da variabilidade e da pluralidade de compreensões (ou incompreensões) das representações do mundo social e natural propostas nas imagens e nos textos [...] (CHARTIER, 2002, p. 20-21)

É nesse sentido que a autobiografia é transgressora. Porque nela, o autobiografado permite-se à exposição das inúmeras significações que podem ser atribuídas a seu texto, pelos seus pares, e isto inserido em uma realidade líquida, na sociedade do aparente, cuja organização impele à teatralização do sujeito inerrante, angustiado pela divulgação midiática de sua suposta navegação exitosa pelos mares calmos da existência profissional. Transgride, portanto, os limiares da manutenção do *status quo* educacional, ato necessário, principalmente no contexto do ensino público.

As biografias realizadas por um segundo observador demandam várias questões éticas, como por exemplo as autorizações prévias de publicação, por tratar-se da vida de uma pessoa real. Em se tratando da narrativa em primeira pessoa, o compromisso ético é

³ A *Lógica ou a Arte de Pensar* (1683), também chamada de *Lógica de Port-Royal*, é um manual híbrido exemplar dos reformistas modernos. O seu reformismo é marcado pela influência de Descartes, que introduz o sujeito epistêmico e lógico no solo da justificação do conhecimento e do juízo. (PEIXOTO, 2017, p.1)

com o que se pode inferir de relevante para a área, além do caráter autoformativo deste gênero de abordagem, pois ele possibilita a descrição das situações que ocorrem no *locus* da experiência musical, a sala de aula, com vistas à contribuição para a compreensão e/ou construção do novo na estrutura educacional formal:

Apesar de não ter sido pensada como uma metodologia específica para a formação de professores, estes podem desenvolver um novo olhar que ultrapassa a concepção escolar de formação, pois podem tomar consciência da enorme quantidade de experiências que cada um vive, de onde tira lições e aprende coisas. Seus alunos, que também são portadores de variadas experiências, vão utilizá-las para dar sentido (ou não) aos conteúdos disciplinares. Ter consciência disso pode ajudá-los a mudar sua concepção de aprendizagem e de ensino e utilizar mais a experiência de seus alunos. Ressignificar suas próprias experiências escolares pode ajudar os professores nessa mudança e "transformar a vida socioculturalmente programada numa obra inédita a construir". (JOSSO, 2004, p. 9)

Essa nota de Cecília Warschauer⁴, escrita à edição brasileira da obra de Josso, *Experiências de vida e formação*, representa bem a pertinência de sua metodologia proposta e reverbera não somente no que tange aos conteúdos e ao processo didático mas também ao processo de coleta de dados da pesquisa autobiográfica de docentes, sendo, em parte, a seleção de seus próprios instrumentos de trabalho, como planos de aula, diários de bordo, atividades realizadas por seus alunos, normas e legislações, além das reflexões advindas de sua *práxis*, a serem sistematizadas em um trabalho acadêmico.

Além das fontes de dados serem oriundas da própria atividade pedagógica em Artes e em Música, o educador musical escolar tem ainda o desafio de situar-se em uma nuance epistemológica nem sempre confortável, a de ser ele mesmo sujeito, e, em parte, objeto da investigação. Isto se dá pelo próprio caráter transdisciplinar da abordagem metodológica, pela sua característica integradora, indissociabilizadora das dimensões da vida e da trajetória profissional, do ensino e da pesquisa, e conseqüentemente, do sujeito e do objeto científicos:

O(a) investigador(a) transdisciplinar não está separado do que ele ou ela sabe: ele ou ela é parte do conhecimento. Neutralidade e objetividade rigorosa no conhecimento é somente um fantasma do pensamento clássico, em contradição à interpretação de teorias e dados da ciência

⁴ Cecília Warschauer é doutora em Educação pela Universidade de São Paulo - USP e atua em temas como autoformação, formação experiencial e histórias de vida em formação.

contemporânea. Isso envolve necessariamente uma evolução espiritual do investigador, permitindo-lhe incorporar a unificação do Sujeito e do Objeto[...] (UNESCO, 2019, p. 14)

Para o sujeito já iniciado na reflexividade autobiográfica, a continuidade narrativa é a oportunidade de perscrutar outras inquietações surgidas com as experiências que continua vivenciando. Novas questões vão sendo trazidas à consciência na medida em que a vida transcorre e exige solução criativa, transformação do estado de coisas que o incomoda, o que no caso específico de minha travessia, além da busca pela compreensão do sistema público escolar, materializou-se em ações para o desenvolvimento da própria musicalidade, por métodos informais e meios autônomos.

As técnicas de ensino de música e/ou de musicalização coletiva apreendidas no percurso inicial da formação universitária devem ser o ponto de partida para o desenvolvimento de novas técnicas, de outras didáticas musicais, demandadas pelo exercício da profissão, na situação personalizada da experiência musical, entre o educador, seus alunos e suas músicas. Foram essas experiências de aprender para ensinar que dialogaram intersubjetivamente com os demais temas das conferências do Seminário Multidisciplinar em pauta, e que serão abordadas nos próximos capítulos deste artigo.

2 A biografia como escrita de uma vida, no plural

Na arte verdadeira o humano é a fatalidade (ANDRADE, 2016, p. 14)

Biógrafo do músico e arranjador Rogério Duprat⁵, Jonas Lana apresenta ideias e conceitos fundamentais para o universo das escritas sobre obras e vidas. O título de sua explanação provoca o ouvinte à compreensão mais apurada a respeito de sua sustentação teórica: a de que a vida de todo artista é composta por outras vidas, e portanto, as obras são uma espécie de resultante coletiva oriunda de interações sociais, dos contextos culturais, políticos e econômicos de determinada situação histórica, sendo essas interações responsáveis pelo reconhecimento de determinada obra ou *persona*.

⁵ Violoncelista, compositor de vanguarda, criador de trilhas sonoras para o cinema e arranjador, Rogério Duprat foi um nome fundamental para a música brasileira, especialmente na elaboração de uma linguagem e de uma estética sonora para o movimento tropicalista no final da década de 1960. [<https://7letras.com.br/livro/rogerio-duprat-arranjos-de-cancao-e-a-sonoplastia-tropicalista/>].

Em contraposição ao mito do gênio individual e absoluto em originalidade foi realizado um paralelismo com a obra de Jonh Cage, propositor em sua prática composicional e performática de uma redução da predominância do ego, porquanto suas obras carregam um aspecto de coautoria, abrindo espaço para a ação do intérprete. Sobre Duprat, explicou a pouca visibilidade do arranjador no mundo fonográfico, pela própria estrutura do sistema de produção industrial, referindo-se indiretamente ao fordismo, no qual, em música, significa a participação em parte, apenas, do todo do processo criativo.

O artista ou o professor de música, no Brasil e nos países de condição pós-colonizada, está inevitavelmente inserido nos meandros de uma modernização tardia, de uma globalização produtora de novas oportunidades, como no caso da disponibilidade do uso das novas tecnologias de informação e comunicação, mas ao mesmo tempo geradora de condições de desigualdades, de alienação da própria condição histórico-cultural, o que a meu ver, poderão ser atenuadas através das ações oriundas da ponderação filosófica em que o valor de uma obra não pode ser desassociada, por completo, de seu autor.

É certo que o homem é produto de seu meio. Entretanto a afirmativa não se encerra em um determinismo social. Haja vista o novo que surge meio às condições menos favoráveis, é preciso considerar o inesperado advindo de uma interação não provável, da intuição criativa, do raciocínio ou da imaginação inovadora. Nesse sentido, o contexto, o autor e sua obra se encontram imbricados. Desmembrá-los em uma investigação na área de humanas, corresponderia à uma observação obnubilada, em que, em se excluindo um de seus elementos, perder-se-iam os ecos socioculturais do curso existencial.

Evocando mais uma vez o conceito de investigador transdisciplinar, penso que por sensibilidade e necessidade científica, ele, sujeito/objeto, em dada etapa de seu percurso, deve fazer o exercício da compreensão do coletivo histórico, presente em tudo o que produz, com o objetivo de atenuar o caráter egoico, presente em alguma medida em todos os seres humanos, mas ao mesmo tempo, validar a própria produção como esteticamente única. Este posicionamento, a meu entender, dignifica a individualidade da pessoa humana e ao mesmo tempo valoriza a obra, resultante de suas variantes históricas:

Em vez de uma vontade estética, o que domina a maioria dos artistas [...] é uma vaidade de ser artista. Em vez de uma atitude artística, é uma atitude sentimental. De forma que para eles a obra de arte quase desaparece ante essa desmedida inflação e imposição do eu. Não pesquisam, em verdade, sobre o material. Não pesquisam sequer sobre si

mesmos, o que também pode ser uma atitude estética. (ANDRADE, 2016, p. 13)

A crítica incisiva de Mário de Andrade suporta - no sentido de embasar - minha argumentação sobre obras e autores, no contexto da educação musical: cada professor é também um artista e o desenvolvimento de suas potencialidades, de sua musicalidade inata, está diretamente relacionado à sua performance pedagógica, não podendo dela ser desassociado, sem que se perca a vitalidade da prática musical e o sentido da educação enquanto prática cultural pulsante, herdada de nossas civilizações mais remotas. A hipótese é que o desenvolvimento artístico dinamiza e dignifica a atividade docente.

Pretendo, portanto, encontrar na pesquisa-formação, o âmbito da descrição e análise de meu processo de autodesenvolvimento musical, sistematizado a partir do ano de 2020, através de meios e métodos informais de aprendizagem. No entrecruzamento dos saberes da cultura popular e os de origem acadêmica, busco a tradução dessas aprendizagens musicais em uma metodologia de ensino, resignificando assim, a minha prática de ensino e fomentando a discussão teórica sobre a importância do *ser artista* na qualificação contínua do *ser professor*.

3 Dimensão autobiográfica na música de Luiz Gonzaga e Baden Powell

Apprenez la leçon/Dansez le baion/Allons-y dansons/Ah! Que c'est bon!
(POWELL, 1961)

Autora dos livros *Vida do viajante: a saga de Luiz Gonzaga* e *O violão vadio de Baden Powell*, Dreyfus situa as composições desses músicos no universo autobiográfico e reúne elementos de suas vidas para explicar suas obras, a partir da análise textual, linguística, dos temas e das canções cantadas pelos artistas. No caso específico de Baden, a biógrafa encontra também na técnica violonística por ele desenvolvida - definindo-a como metalinguística, porquanto é definida e explicada por ela mesma - os caracteres de sua personalidade tão complexa quanto sua arte.

Em sua explanação, fez ainda referência aos tratamentos científicos que podem ser atribuídos à música em uma investigação, de objeto ou de instrumento, pela sua potencialidade de decifrar épocas, sociedades e indivíduos (DEYFRUS, 2023). A música de Luiz Gonzaga, músico popularmente reconhecido como *Rei do Baião e do Sertão*, é a

própria delimitadora geográfica de seu estudo, por conter informações sociológicas sobre o nordeste, entre as décadas de 1940 e 1980, em se considerando as datas da primeira e da última gravação fonográfica do artista.

Apesar de não atribuírem um significado sonoro propriamente dito - pois esta é uma função essencialmente humana, realizada pelas associações subjetivas do ouvinte - as músicas, mesmo as do gênero instrumental, podem oferecer subsídios para entendimentos políticos, sociológicos e até mesmo filosóficos, a partir, por exemplo, da seleção de notas de uma construção escalar ou da sua elaboração rítmica e harmônica. Podem as músicas, portanto, retratar a cultura, o pensamento religioso, as visões de mundo de certas etnias ou culturas tradicionais locais:

Um exemplo acabado de interpretação da escala musical como modelo cosmogônico e político é dado pela concepção tradicional chinesa da escala pentatônica. Segundo um tratado cerimonial clássico, a nota kong (fá) representa o príncipe, chang (sol) os ministros, kio (lá) o povo, tché (dó) os negócios e yu (ré) os objetos. A escala corresponde ao jogo - estável e instável - da ordem social, cujo equilíbrio ela reproduz (metaforicamente) e contribui para manter (metonimicamente). O microcosmo sonoro, imbricado com a ordem social e política, compromete também o equilíbrio entre o céu correspondentes aos sons claros e distintos, agudos) e a terra (correspondentes aos sons fortes e poderosos, graves[...]. (WISNIK, 2002, p. 75)

A conferencista sugeriu aos alunos uma observação mais apurada desses elementos essencialmente derivados da matéria sonora, propondo um exercício de entender a vida a partir da obra, de maneira inversa à que realizou: entendendo a obra a partir da vida. Tecerei, então, minhas considerações sobre as escalas mais incidentes na música popular do sertão nordestino, por estarem diretamente relacionadas à minha incipiente prática composicional, e cuja paisagem sonora retrata, de maneira tão peculiar, a vida das pessoas situadas, poética e geograficamente, no Nordeste brasileiro.

3.1 O processo de composição de cantorias de viola

É preciso pensar sobre as origens da tradição musical nordestina. Essa de caráter peculiarmente modal, acompanhada de narrativas poéticas e gestas retratistas do lugar e dos costumes de seu povo. Uma procedência árabe é defendida pelo historiador Luiz Soler, ainda que, essa manifestação seja encontrada em lugares nos quais não se constata,

historicamente, uma presença árabe em seu processo de povoação. Entretanto, no Brasil, o fenômeno teria ocorrido via transmissão dos colonizadores ibéricos, influenciados, pela presença do Islã em suas terras, durante o período medieval:

Afirmar que a tradição poético-musical do sertão nordestino é herança proveniente da cultura árabe implantada e desenvolvida pelo Islão na Península Ibérica obriga em urgente primeiro lugar, demonstrar que a civilização arábico-ibérica possuía de fato aquilo que viria doar[...] (SOLER, 1995, p. 25).

Por outro lado, o professor de História, músico e violeiro pernambucano Adelmo Arcoverde atribui uma derivação multicultural a esta mesma tipologia musical, argumentando a multiplicidade étnica presente nos representantes da corte portuguesa, desembarcados no litoral brasileiro, no século XVI. Enquanto os portugueses fixaram-se no litoral, judeus, árabes-mouros e ciganos evadiram-se para as terras do interior, de mais difícil acesso, em busca de sobrevivência frente à perseguição promovida pelo tribunal católico romano, o famigerado Santo Ofício da Inquisição (ARCOVERDE, 2022, p. 21).

Origem mais remota desta forma de expressão musical, combinatória entre música instrumental e poesia, consideradas as particularidades locais e temporais de suas manifestações, estão registradas nas obras poéticas *Ilíada* e *Odisseia*, atribuídas à Homero durante o período Arcaico da Antiguidade Grega, cujos acontecimentos narrados datam do período anterior, denominado Homérico, demarcados entre os séculos XII e VII a.C. Esses registros, já apontam para a prática combinatória entre a palavra e a música instrumental, embora sem o recurso mnemônico e estético da rima:

Deste modo, durante todo o dia, até ao pôr do Sol se banquetearam; e nada lhes faltou no festim compartilhado, nem mesmo a lindíssima lira, que Apolo segurava, nem o canto das Musas, que cantavam um canto alternado, respondendo umas às outras com voz maravilhosa. (HOMERO, 2019, p. 53)

Dentre as escalas musicais étnicas presentes na cantoria popular, destaca-se aquela nomeada por Adelmo como *escala nordestina*, formada a partir da escala jônica, alterada em um semitom, nos intervalo de quarta justa e sétima maior, aumentado e diminuto, respectivamente. Apesar desta configuração teórica, de caráter didático, importa ressaltar a existência, ainda, de uma terça cambiante, muito presente na música

dos violeiros repentistas, ora soando o intervalo maior, ora menor, o que poder-se-ia dizer de um modo próprio, nem maior, nem menor, presente neste gênero popular.

Fig. 1. Escala nordestina representada em partitura e tablatura da viola de 10 cordas, afinação rio abaixo, extraída do método de viola instrumental de Adelmo Arcoverde.

As cantorias de viola nordestina, definidas enquanto expressão musical caracterizada pelo encontro de duas narrativas - poética e moda - através de um instrumento de cordas, geralmente a viola, mas podendo também ser o violão com afinação não convencional - apresentam grande diversidade sonora tanto linguística - a partir das rimas e métricas de seus estilos, como as sextilhas, galopes e martelos - quanto melódica, pelo uso de escalas como a mixolídia, a dórica, a cigana e outras derivadas da fusão do que se conhece na teoria musical como modos gregos ou eclesiásticos.

No ano de 2020, iniciei meus estudos em composição de cantoria de viola a partir de uma re-afinação das cordas do violão. O primeiro experimento, consistiu em adaptar e musicar um poema de Manoel Bandeira, denominado *Cantadores do Nordeste*⁶. Na ocasião, durante o *lockdown*, imposto pela condição pandêmica do planeta, recebíamos, na região do Cariri cearense, a notícia de falecimento de Pedro Bandeira⁷, poeta e cantador de singular importância para a cultura nordestina e brasileira. Foi a necessidade de homenagear sua vida e obra que impulsionou o primeiro registro em vídeo da pesquisa.

⁶ O poema original de Manoel Bandeira e mais informações a seu respeito podem ser encontradas através do site <<https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/6832099>>.

⁷ O paraibano Pedro Bandeira foi mestre da cultura popular cearense, residente na região do Cariri e reconhecido como "Príncipe do poetas populares", era cantador profissional, cordelista e escritor, autor de mais de mil folhetos e centenas de poemas, com livros publicados e muitos LPs e CDs gravados. <<https://www.opovo.com.br/vidaarte/2020/08/24/morre-mestre-pedro-bandeira--o-principe-dos-poetas-populares-ceara.html>>

Vídeo 1. Primeiro registro da pesquisa em 24/08/2020. Violão com afinação não convencional para aproximação da sonoridade da viola. Poesia de Manoel Bandeira, adaptada.

Somente no ano seguinte, em 2021, resultado do estudo informal da viola de 10 cordas em afinação *cebolão*, o registro em vídeo de uma primeira composição autoral no gênero poético *Martelo Agalopado* foi realizado. Por circunstância de um evento promovido pela Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte-CE, a cantoria intitulada *A beata Araújo do romeiro*, foi composta em memória desta figura histórica no contexto da tradição religiosa do sertão carirense, pela sua participação na fundação da referida cidade, juntamente com o Padre Cícero⁸.

Vídeo 2. Segundo registro da pesquisa em 24/05/2021. Viola de 10 cordas com afinação cebolão. Poesia em martelo agalopado sobre a gesta religiosa do milagre fundador de Juazeiro.

⁸ Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte - CE, antigo povoado Taboleiro Grande. Desde sua morte, em 1934, a cidade é centro de peregrinação anual de milhares de romeiros.

Os resultados desses primeiros estudos, do meu ponto de vista exitosos, por terem sido reconhecidos como artísticos em meu entorno social, motivaram-me a pensar em desenvolver uma metodologia de ensino de música para a escola, a partir das composições poética e musical, unificadas em uma cantoria de viola. Até que ponto isto é possível, somente o desenvolvimento da investigação dirá. Uma vez que o PPGMUS-UFMG legitimou esse conhecimento popular ao institucionalizar a pesquisa, cabe-me a continuidade e partilha destes estudos com os demais educadores musicais.

4 A biografia como vida das obras: relações complexas entre arte, história e autoria

A poesia começa quando alguém que será um poeta lê um poema (BLOOM apud MOLINA, 2003)

A conferência ministrada pelo Prof. Sidney Molina trouxe-nos elementos teóricos da área da Literatura, absolutamente enriquecedores para nosso trabalho, tanto pela coloração poética atribuída à abordagem biográfica em música, quanto pela objetividade na apresentação de pensamentos de autores como Jorge Luis Borges, Friedrich Nietzsche e Harold Bloom. Este último, ocupará centralidade tácita neste capítulo por tratar-se de um primeiro contato com sua obra, através do seminário, e que necessariamente fará parte do referencial bibliográfico desta pesquisa em andamento.

Sobre o processo de escritas acadêmicas, Molina atenta para que sejam evitadas as associações lineares, óbvias, superficiais entre as forças contextuais e a produção de uma obra artística; entre os múltiplos sentidos passíveis de serem atribuídos e aqueles já outorgados pelo próprio autor; e finalmente, as significações que podem ser feitas a partir de narrativas colhidas de terceiros que fazem ou fizeram parte do convívio do biografado. Sobre estas questões, sugere que, em muitos casos, os sentidos do autor podem ser suficientes para subsidiar um texto biográfico.

Quanto ao conceito de tradição poética, o texto proposto de Thomas Stearns Eliot dialogou diretamente com o que venho chamando de *cultura popular*, por interesse didático para com o leitor. Os soerguimentos de fronteiras, motivados pela diferenciação entre a sintaxe musical popular e erudita, são desnecessários nesse contexto, porque a herança cultural, de que falo, tem muito mais a ver com o reconhecimento da histórica capacidade popular de acumular e recriar conhecimentos do que com a reprodução fatigante de uma pseudo-arte, como aquela reproduzida pela indústria cultural:

Todavia, se única forma de tradição, de legado à geração seguinte, consiste em seguir o caminhos da geração imediatamente anterior à nossa graças a uma tímida e cega aderência a seus êxitos, a "tradição" deve ser positivamente desestimulada. Já vimos muitas correntes semelhantes se perderem nas areias; e a novidade é melhor que a repetição. A tradição implica um significado muito mais amplo. Ela não pode ser herdada, e se alguém a deseja, deve conquistá-la através de grande um esforço. Ela envolve, em primeiro lugar o sentido histórico [...] e o sentido histórico implica a percepção, não apenas da caducidade do passado, mas de sua presença; o sentido histórico leva um homem a escrever não somente com a própria geração a que pertence em seus ossos, mas com um sentimento de que toda literatura europeia desde Homero e, nela incluída toda a literatura de seu próprio país tem uma existência simultânea e constituem uma ordem simultânea. (ELIOT, 1989, p. 02)

Assim como um novo poema surge da transversalidade entre a vida do poeta e os outros poemas que o antecederam, também uma nova música ou uma interpretação verdadeiramente artística procede da escuta integradora entre as obras passadas e o ouvinte, ao que Bloom denomina *desleitura da obra*, porquanto a decompõe e recompõe, mantendo e agregando a ela, significados genuínos e vitais. Deste entendimento do que venha a ser a desleitura na arte musical, poder-se-ia fazer uso ilustrativo da interpretação da música *Asa Branca* de Luiz Gonzaga, interpretada por Baden Powell.

Vídeo 3. Interpretação da Música *Asa Branca*, de Luiz Gonzaga, por Baden Powell, exemplificando o conceito de desleitura de uma obra musical.

Uma vez que a tradição cultural não deve acontecer em termos de uma passividade ou linearidade de caráter discipular entre um artista e seu sucessor, Bloom

aponta a existência de um estado de angústia criativa daquele que recebe a influência. A inquietação do novo poeta, iludido pela ideia de originalidade absoluta ou pela sensação de que "já fora influenciado em excesso". No entanto, é justamente na negação do poeta mais velho que a nova geração funde-se à obra antecedente, incorporando-a ao rejeitá-la, gerando vida nas obras, através de suas próprias elaborações:

A influência forte, no sentido de Bloom, distingue-se pois, das citações, das aspas, da incorporação controlada e consciente das fontes passadas; é um ponto fulcral da arte dos artistas, a voz (ou o fantasma); influência para Bloom é desvio sobre a obra precursora, é enfrentar os custos de dar luz a si mesmo como artista em um mundo tardio. (MOLINA, 2023)

Discutidos os conceitos selecionados desta aula sobre teoria literária aplicada à pesquisa biográfica em música, seguiremos com o que apreendi das explicações do último conferencista deste seminário multidisciplinar, sobre as práticas de interpretação em música, a partir da biografia do músico-compositor. Neste contexto serão discutidos tópicos como: a relação entre o intérprete e a partitura, os limites hermenêuticos na leitura de uma obra e a mudança paradigmática do período da revolução industrial do ponto de vista da análise e interpretação musical.

5 O eu nublado de Bach a Schubert: implicações na interpretação

(...) mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa (...) (BELCHIOR, 1976)

O eu nublado - para o ator, músico-intérprete, crítico literário ou qualquer pessoa que busque a leitura de determinada obra - é o território escorregadio no qual se busca, no autor-compositor originário, elementos de uma vida que possam estar presentes na sua expressão artística. *De Bach a Schubert* faz referência à passagem paradigmática da interpretação prescritiva e objetiva do classicismo, à inclusão das subjetividades, inaugurada na era romântica, por Schubert e assim estabelecendo pontes entre vida e obra, no contexto da interpretação musical.

Ao problematizar a função e os limites da partitura (se por um lado ela possibilita uma certa precisão no tocante às alturas e durações sonoras, por outro, não comporta as nuances de uma execução) Zanon abordou o conceito de alfabetização musical, que seria, portanto, a aquisição da capacidade de decifração dos códigos, sem a garantia do alcance

de significação da linguagem, e ainda, o fato de que a representação gráfica ocidental, não comportaria mesmo a vitalidade de uma realidade sonora mais complexa, como as rítmicas afro-brasileiras, por exemplo, o que talvez nenhuma outra comportaria.

Segundo Zanon, o *fazer musical* interpretativo demanda, além de elaborada capacitação técnica, uma habilidade hermenêutica voltada ao todo complexo que constitui um fenômeno musical. É preciso considerar, além da música propriamente dita, os seus contextos sócio-políticos e culturais, seus destinatários, seus tempos e lugares, as significações autodeclaradas pelo seu autor, pelos biógrafos do compositor e ainda aquelas outras significações que carrega, latentemente, enquanto objeto dos diversos sujeitos analíticos que possam com ela interagir.

Por fim, o professor situou historicamente o início da relação entre obras e vidas nas construções analíticas e interpretativas de uma música: a partir dos limiares da segunda metade do século XVIII, entre as rupturas paradigmáticas causadas pela primeira fase da revolução industrial e pela revolução francesa. É isto que explica o aspecto cronológico do título de sua conferência, citando Bach na linha de um tempo no qual não se imprimia "*eus*" em uma interpretação musical, em contraponto à Schubert estreante na navegação pelos mares bravios e imprevisíveis das subjetividades musicais.

Considerações finais

Tendo em vista a variedade de temas tratados com significativa profundidade pelos conferencistas, é importante dizer que o artigo contempla apenas seleções de conceitos e autores mais relevantes do ponto de vista do aproveitamento para minha pesquisa, além do que, cada afirmação direta ou indireta do que foi dito no seminário, passa, obviamente, pelo filtro e o alcance de meu entendimento sobre os assuntos explanados nas palestras. Nesse sentido, o leitor interessado nas primeiras fontes, deverá acessá-las através dos links disponibilizados nas referências deste trabalho.

De maneira geral, pode-se constatar, na prática, o entrecruzamento de teorias, métodos de pesquisa e objetos que são passíveis de articulação em torno de um tema, a partir da contribuição de cada pesquisador, enriquecendo a área da música com a dinamização multidisciplinar na pesquisa e no ensino. A biografia e autobiografia são, portanto, uma abordagem que, a partir da música, abre caminhos para estudos

educacionais, políticos, sociológicos, literários, filosóficos, dentre outras áreas do conhecimento, sem que se perca o núcleo de sua especificidade.

Em Educação Musical, no contexto da formação de professores para a educação básica, as abordagens biográficas facultam ao pesquisador a reflexão e a partilha de suas próprias experiências, através da descrição e análise de seus processos, e dos elementos que compõe os fenômenos musicais que vivencia. Nesse sentido, contribui não somente para a responsabilidade autoformativa, mas fomenta também novos pesquisadores a reconhecerem a fertilidade de seus ambientes culturais e profissionais, no que tange à produção de novos conhecimentos científicos.

Quanto ao desenvolvimento de metodologias do ensino de música por professores de Arte do ensino básico, a autobiografia é ferramenta indispensável, porquanto abrange a observação dos agentes da experiência, e considera a condição das escolas, de modo particular, dentro do todo e do complexo dos sistemas de ensino brasileiro. Ademais, é no desenvolvimento artístico de cada professor, que a estrutura do ensino se desenvolve, porque ressignifica a carreira no serviço público, dando sentido à continuidade dos projetos sociais para a construção do país que tanto almejamos.

Referências

A BIOGRAFIA COMO VIDA DAS OBRAS: RELAÇÕES COMPLEXAS ENTRE ARTE, HISTÓRIA E AUTORIA. Sidney MOLINA. Promovido pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e Grupo de Pesquisa VIOrientes. Vídeo de conferência, 2h:06min:44s. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=B5welUjd69E&t=2762s> >. 2023.

A BIOGRAFIA COMO ESCRITA DE UMA VIDA, NO PLURAL. Jonas LANA. Promovido pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e Grupo de Pesquisa VIOrientes. Vídeo de conferência, 1h:46min:45s. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=DSjOZkmNOSI&t=995s> >. 2023.

ANDRADE, M. R. D. M. O artista e o artesão. In: _____ **O baile das quatro artes**. São Paulo: Poeteiro Editor Digital, v. 726, 2016. p. 120.

ARCOVERDE, A. D. O. **Viola do nordeste**: da cantoria à viola progressista. Olinda: Nova presença, 2022. 259 p.

ATUALIDADE DOS ESTUDOS (AUTO)BIOGRÁFICOS NA PESQUISA EM MÚSICA. Susana IGAYARA-SOUZA. Promovido pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e Grupo de Pesquisa VIOrientes. Vídeo de conferência, 2h:00min:50s. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=HWFsww3u5Y&t=4134s>>. 2023.

BANDEIRA, Manoel. **Cantadores do Nordeste**. Site Recanto das Letras. Teoria Literária. Disponível em: < <https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/6832099>>

BARBEITAS, Flávio. **Ementa da disciplina Seminário Multidisciplinar: Abordagens biográficas e seus usos na pesquisa em Música**. Documento de Oferta de Disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, 2023. 27 p.

BLOOM, H. **Um mapa da desleitura**. Tradução de Thelma Médici Nóbrega. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Imago, 2003.

CASTRO, R. **A vida por escrito: ciência e arte da biografia**. Lisboa: Tinta da China, 2023. 200 p.

CHARTIER, R. **A história cultural: entre práticas e representações**, Algés, 2002.

DIMENSÃO AUTOBIOGRÁFICA NA MÚSICA DE LUIZ GONZAGA E BADEN POWELL. Dominique DREYFUS. Promovido pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e Grupo de Pesquisa VIOrientes. Vídeo de conferência, 2h:09min:42s. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=SEfOPjUtL1c&t=443s>>. 2023.

ELIOT, T. S. **Tradição e talento individual. Em: Ensaios**. São Paulo: Art Editora, 1989.

HOMERO. **Ilíada**. Tradução de Frederico Lourenço. Lisboa: Quetzal, 2019. 646 p. 1ª.

JOSSO, M.-C. **Caminhar para si**. Tradução de Albino Pozzer. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010. 340 p.

_____. **Experiências de vida e formação**. São Paulo: Cortez, 2004. 283 p.

LIÇÃO DE BAIÃO. Jadir de Castro e Daniel Marechal.(Compositores). Baden Powell (Intérprete). (Violão). Gravadora Philips, 1961. Long Play. Nº da matriz: AA-61.103-1H. Coleção de origem: Nirez. Disponível no site: < <https://discografiabrasileira.com.br/disco/154658/philips-p-61103-h-1>>.

MORRE o mestre da cultura Pedro Bandeira, príncipe dos poetas populares. **Jornal O Povo**. Ceará. 24 de agosto de 2020. Disponível em: <<https://www.opovo.com.br/vidaarte/2020/08/24/morre-mestre-pedro-bandeira--o-principe-dos-poetas-populares-ceara.html>>.

O EU NUBLADO DE BACH A SCHUBERT - CONSEQUÊNCIAS NA INTERPRETAÇÃO. Fabio ZANON. Promovido pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e Grupo de Pesquisa VIOrientes. Vídeo de conferência, 2h:00min:35s. Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=029MRfQ7bi0&t=6500s>>. 2023.

PEIXOTO, K. R. Unisinos Journal of Philosophy. **A arte de pensar: método e subjetividade na Lógica de Port-Royal**, Porto Alegre, 2017. 12p.

7 LETRAS, Editora. Sinopse do livro Rogério Duprat, arranjos de canção e a sonoplastia tropicalista. Disponível em: < <https://7letras.com.br/livro/rogerio-duprat-arranjos-de-cancao-e-a-sonoplastia-tropicalista/>>.

SOLER, L. **Origens árabes no folclore do sertão brasileiro**. Florianópolis: UFSC, 1995. 120 p.

SOUZA, J. A educação musical como campo científico. **Olhares & Trilhas**, Uberlândia, Jan. Abr. 2020. 16.

UNESCO, C. D. J. E. E. S. **Transdisciplinaridade e educação do futuro**. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2019. 260 p.

WISNIK, J. M. **O som e o sentido**. São Paulo: Companhia das letras, 2002. 283 p.